

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(4)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 230 sahifa,
22-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Pedagog kadrlar tayyorlashda microteaching metodining tashkiliy asoslari va uni samarali qo'llash mexanizmlari.....	10
Abdiqayumova Malika	
Ijtimoiy pedagogik faoliyatning bolalarning moslashuv ko'nikmalarini shakllantirishdagi o'rni	14
Abdullayeva Yulduz Qurbon qizi, Xudayberdiyeva Zilola Azamat qizi	
Talabalarning og'zaki nutqini interfaol usullar yordamida rivojlantirish	18
Atamirzayeva Ezoza	
English Language Barriers Among Rural Ecotourism Guides in Uzbekistan	22
Aminova Asilaxon Sobir qizi	
Совершенствование методов обучения студентов эффективному управлению временем на основе тайм-менеджмента.....	25
Уразова М. Б., Абатова У. Б.	
Zamonaviy ta'limda innovatsion pedagogik texnologiyalarning o'rni va samaradorligi	30
Xurramova Dilso'z Baxtiyor qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'yin asosida ta'limni tashkil etishning pedagogik ahamiyati.....	33
Gaipova Akjunis Qayratovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda o'zini o'zi tashkil etish tushunchasi va uning pedagogik mohiyati.....	37
Alimov Bekzod Nematovich	
O'qituvchilarning uzluksiz kasbiy rivojlanish tadbirlarini maktab darajasida boshqarishning integratsiyalashgan yondashuvi	41
Ahadova Mushtariybonu Akmal qizi	
Talabalarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishda innovatsion yondashuvlar	48
Xurramova Sanobar Mahmatmurod qizi	
Pedagogical Integration as a Factor of Humanization in Professional Teacher Education	53
Yusupova Mukhabbat Anatolyevna	
Yoshlarda iqtisodiy tafakkur shakllanishida etnik muhitning ta'siri.....	58
Erkinova Sevara Najmiddin qiz	
Innovative Approaches to Teaching English in Higher Education: a Methodological Study	61
Gulsara Khakimova	
Bo'lajak pedagoglarda kognitiv faollikni rivojlantirishda neyropedagogika asoslari.....	63
Hikmatova Jamila Fatox qizi	
Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarning eshituv idrokini rivojlantirish texnologiyalari.....	68
I. S. Xamrayeva, Nuriddinova Muxayyo Ishxodjayevna	
Badiiy matn asosida nutqiy ko'nikmalar va ijodiy tafakkur integratsiyasini ta'minlash metodikasi	73
Jo'rayeva Sevinch Abdialim qizi	
Etnopedagogik muhitda maktabgacha katta yoshdagi bolalarning nutqini rivojlantirish.....	77
Murodova Farangis G'anisherovna	
Malaka oshirish jarayonida muammoga asoslangan o'qitish vositasida MTT tarbiyachilarining 4K ko'nikmasini rivojlantirish texnologiyasi	81
Ravshanova Xafiza Komilovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida xalq og'zaki ijodi vositalaridan (ertak, maqol, qo'shiq, afsona, doston va boshqalar) foydalanishning nazariy asoslari, xalqaro va milliy tajribasi	85
Tog'ayeva Munisa Muxammadiyevna	
Akademik ko'nikmalarni rivojlantirish asosida kelajakdagi o'qituvchining kasbiy kompetensiyasini shakllantirish	89
Tursunova Elmira Ulug'bekovna, Rayimova Mushtariy Raup qizi	
Sensor integratsiya autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalarning xulq-atvor va hissiy holatiga ta'siri.....	91
Xamidova Muyassar Polsaidovna, Abdullayeva Muslima Shovkat qizi	

Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining mantiqiy fikrlashini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	96
<i>Xoshimova Dilobar Kuchkarovna, Nortosheva Dildora Orif qizi, Avazmurodova Mehribon Sharif qizi</i>	
Инновационная методика нравственного воспитания в начальных классах: подход межпредметной интеграции	101
<i>Улугмурадова Шохсанам</i>	
Shaxs o'z-o'zini anglashining ijtimoiy-psixologik jihatlari	105
<i>Bobonazarov Oybek Shoyim o'g'li</i>	
Samarqand arxitektura-qurilish instituti va shahar infratuzilmasi rivojlanishi o'rtasidagi bog'liqlik (1950–1990yy).....	108
<i>Abulqosimova Dildora Asrorovna, O'ralov Sodiqjon</i>	
Tabiatshunoslik darslarida steam yondashuvi asosida ta'limni tashkil etish metodlari	111
<i>Gulnora Narmatova Tojiyevna</i>	
AI-Mediated Coil in Oral English Teacher Education: a Didactic Model for Developing Intercultural Communicative Competence.....	115
<i>Mukhammadiyeva Khalima Saidakhmadovna</i>	
Pedagogik faoliyatda kasbiy stress jarayonining ijtimoiy psixologik xususiyatlari	119
<i>Xotamova Madinabonu Iloxmon qizi</i>	
Pedagogik mahorat fani asosida bo'lajak o'qituvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish texnologiyalari.....	123
<i>Xurramova Mohidil Baxtiyorovna</i>	
Bo'lajak kutubxonachilarda ilm-fanga oid bilimlarni o'zlashtirish malakasini shakllantirish	126
<i>O'rozov Abdurasul Norboyevich</i>	
Методологические подходы к развитию духовно-творческого потенциала детей младшего школьного возраста	130
<i>Хасанова Гулшод Касимовна</i>	
Pedagogik ta'lim transformatsiyasida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	134
<i>Rustamova Shoxista Omonjonovna</i>	
O'rta maktab yoshidagi o'quvchilarda voleybol mashg'ulotlarining psixoemotsional holat va ijtimoiy faollikka ta'siri	138
<i>Xonimqulova Durdona</i>	
Farzandlar tarbiyasida otalik va onalik hissining shakllanishining o'ziga xosligi	141
<i>Tursunboyeva Gavharoy Abdivohid qizi</i>	
O'quv jarayonida raqamli kontent (elektron darslik, multimedia materiallari) yaratish texnologiyalari.....	145
<i>Quvatov Shuxrat Akmurodovich, Rashidov Anvarjon Sharipovich</i>	
Scratch dasturida harflarni vizuallashtirish orqali 1-sinf o'quvchilarining tasavvurlarini rivojlantirish usullarini takomillashtirish.....	150
<i>Normurodova Sadoqat Xoliqulovna</i>	
Vaqttni boshqarish hamda to'g'ri taqsimlashning pedagog hayoti va faoliyatidagi ahamiyati.....	155
<i>Tursunova Nilufar</i>	
Sun'iy intellektning ingliz tili o'qitishdagi roli	159
<i>Burxonova Aziza Ikhtiyorovna, Negova Feruza Sharifovna</i>	
Разработка системы адаптивной генерации контрольных вопросов из учебных материалов на узбекском языке на основе гибридного подхода ИИ и таксономии Блума	162
<i>Бегалиев Жалолиддин Камолитдинович, Маматов Ислонбек Ильесович</i>	
Применение данных беспилотной авиации для обновления картографических данных	168
<i>Хакимов Дониёр Бахтиёр угли, Бурунова Муниса Баходировна</i>	
The Role and Significance of the Acmeological Approach in the Managerial Activity of School Principals.....	172
<i>Normurodova Aziza Zuxriddin qizi</i>	
Bo'lajak pedagoglarda tarbiya darslarini samarali tashkil etishga o'rgatish: mazmuni, shakli va metodlari ..	178
<i>Sheraliyeva Nasiba Alimkulovna</i>	

Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy xulq-atvorni shakllantirishda ota-ona tarbiya uslublarining pedagogik imkoniyatlari.....	184
<i>Ashurova Aziza Erkinovna</i>	
Mintaqaviy sanoat korxonalarining biznes jarayonlarini tahlil qilish va baholashning zamonaviy usullari (BPM, Lean, Six Sigma yondashuvlari misolida)	188
<i>Azimova Maxfuza Rashidovna</i>	
O'zbekistonda turli etnik guruhlarda mehnat motivatsiyasining qiyosiy tahlili.....	193
<i>Erkinova Sevara Najmiddin qizi, Saidakbarova E'zozaxon Muzaffar qizi</i>	
"Geogebra" dasturi yordamida geometriya va matematik analiz kursini o'qitishda vizual tafakkurni rivojlantirish metodikasi.....	196
<i>Fayzullayeva E'zoza O'tkir qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida raqamli transformatsiya texnologiyalarini qo'llashning zarurati.....	200
<i>Musurmanova Shodiya Xolmurotovna</i>	
Raqamli ta'lim texnologiyalari va sun'iy intellekt asosida ta'lim jarayonini takomillashtirish	204
<i>O'ktamov Madadjon O'ktam o'g'li, Boymurodova Shahzoda Alisher qizi</i>	
Gimnastikada akrobatik mashqlarni rivojlantirish metodikasi	208
<i>Raxmatova Nodira Muxtorjon qizi</i>	
Suggestiv metodlar asosida xulqi og'ishgan bolalar uchun tarbiyaviy mashg'ulotlarni loyihalash	212
<i>Shermatova Manzura Ikromjanovna</i>	
Tabaqalashtirilgan yondashuv asosida tayyorlov guruh tarbiyalanuvchilarini maktab ta'limiga tayyorlash ...	216
<i>Sanayeva S. B., Toshqulova Z. U.</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ekologik tafakkurni rivojlantirishning dolzarbligi.....	220
<i>Yaxshiboyeva Nargiza Rustamqulovna</i>	
Понятие искусственного интеллекта в контексте образования и его педагогические функции	224
<i>Каримова Сабина Собировна</i>	

RAQAMLI TA'LIM TEKNOLOGIYALARI VA SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA TA'LIM JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH

O'ktamov Madadjon O'ktam o'g'li

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Matematika va amaliy matematika kafedrası o'qituvchisi

Boymurodova Shahzoda Alisher qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti "Matematika" yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli ta'lim texnologiyalari va sun'iy intellekt asosida ta'lim jarayonini takomillashtirish masalalari yoritilgan. Raqamli ta'limning nazariy-pedagogik asoslari, sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'limdagi o'rni va ahamiyati, shuningdek, ta'lim jarayonini raqamlashtirish jarayoniga COVID-19 pandemiyasining ta'siri tahlil qilingan. Pandemiya davrida masofaviy ta'limning keskin rivojlanishi, raqamli platformalardan foydalanishning kengayishi va pedagoglarning raqamli kompetensiyalarini oshirish zaruriyati alohida ko'rsatib o'tilgan. Shuningdek, ta'lim tizimini raqamlashtirishda yuzaga kelayotgan muammolar - raqamli tengsizlik, infratuzilma yetishmovchiligi, pedagog kadrlar tayyorgarligi - va ularning yechimlari ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Maqolada zamonaviy ta'lim tizimini rivojlantirishda innovatsion yondashuvlarning o'rni ochib berilgan va amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: raqamli ta'lim, sun'iy intellekt, ta'lim texnologiyalari, raqamlashtirish, innovatsiya, adaptiv o'qitish, raqamli kompetensiya, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, COVID-19, interaktiv ta'lim, ta'lim samaradorligi.

Abstract: This article covers the issues of improving the educational process based on digital educational technologies and artificial intelligence. It analyzes the theoretical and pedagogical foundations of digital education, the role and importance of artificial intelligence technologies in education, as well as the impact of the COVID-19 pandemic on the digitization of the educational process. The sharp development of distance learning during the pandemic, the expansion of the use of digital platforms, and the need to improve the digital competencies of teachers are highlighted. The problems arising in the digitization of the education system - digital inequality, infrastructure gaps, teacher readiness - and their solutions are scientifically substantiated. The article reveals the role of innovative approaches in the development of a modern education system and offers practical recommendations.

Key words: digital education, artificial intelligence, educational technologies, digitalization, innovation, adaptive learning, digital competence, information and communication technologies, COVID-19, interactive learning, educational effectiveness.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы совершенствования образовательного процесса на основе цифровых образовательных технологий и искусственного интеллекта. Анализируются теоретические и педагогические основы цифрового образования, роль и значение технологий искусственного интеллекта в образовании, а также влияние пандемии COVID-19 на процесс цифровизации образовательного процесса. Особо отмечается резкое развитие дистанционного обучения во время пандемии и необходимость повышения цифровой компетентности педагогов. Научно обосновываются проблемы цифровизации системы образования - цифровое неравенство, нехватка инфраструктуры, недостаточная подготовленность педагогических кадров - и пути их решения. В статье раскрывается роль инновационных подходов в развитии современной системы образования.

Ключевые слова: цифровое образование, искусственный интеллект, образовательные технологии, цифровизация, инновации, адаптивное обучение, цифровая компетенция, информационно-коммуникационные технологии, COVID-19, интерактивное обучение, эффективность образования.

KIRISH

Hozirgi davrda globallashuv va raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi ta'lim tizimi oldiga mutlaqo yangi talablarni qo'ymoqda. Bugungi kunda bilim olish jarayoni An'anaviy shakldan chiqib, raqamli muhitga ko'chmoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining keng qo'llanilishi natijasida ta'lim jarayonini tashkil etishning yangi modellari shakllanmoqda. Ayniqsa, sun'iy intellekt texnologiyalarining rivojlanishi ta'limni individuallashtirish, o'quvchilarning ehtiyojlariga moslashuvchan tizimlarni yaratish imkonini bermiqda.

Tadqiqotning dolzarbligi shundan iboratki, raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt asosida ta'lim jarayonini takomillashtirish ilmiy va amaliy jihatdan muhim masala bo'lib qolmoqda.

Tadqiqotning ob'ekti:

- zamonaviy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni qo'llash jarayoni;
- predmeti - sun'iy intellekt asosidagi ta'lim texnologiyalarining ta'lim samaradorligiga ta'siri va mavjud muammolarni bartaraf etish yo'llari.

Tadqiqotning maqsadi - raqamli ta'lim texnologiyalari va sun'iy intellekt asosida ta'lim jarayonini takomillashtirish imkoniyatlarini ilmiy jihatdan asoslab berish va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdir.

Tadqiqot vazifalari:

- (1) raqamli ta'limning nazariy-pedagogik asoslarini tahlil qilish;
- (2) COVID-19 pandemiyasining ta'limni raqamlashtirishga ta'sirini o'rganish;
- (3) mavjud muammolar va yechimlarini belgilash.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Raqamli ta'lim texnologiyalari zamonaviy pedagogikaning muhim tarkibiy qismi bo'lib, ular ta'lim jarayonida innovatsion yondashuvlarni qo'llashga asoslanadi. Bates (2019) ning fundamental asarida raqamli asrda o'qitish va o'qishni tashkil etishning asosiy tamoyillari va metodologiyasi batafsil yoritilgan ^[1]. Ushbu asar raqamli ta'lim texnologiyalarini amaliyotga joriy etishda metodologik asos sifatida xizmat qiladi.

Sun'iy intellektning ta'limdagi imkoniyatlarini Holmes, Bialik va Fadel (2019) keng ko'lamda o'rganishgan ^[2]. Ular AI asosidagi adaptiv o'qitish tizimlarining har bir o'quvchi uchun individual ta'lim trayektoriyasini shakllantirish qobiliyatini ko'rsatgan.

Luckin (2018) esa mashinali o'qitish va inson intellektining ta'lim sohasida birgalikda qo'llanilishi kelajakda ta'lim sifatini tubdan o'zgartirishini asoslagan ^[3].

UNESCO (2021) hisobotida sun'iy intellektni ta'limga joriy etishda siyosat ishlab chiqaruvchilar uchun ko'rsatmalar berilgan ^[4].

Mahalliy tadqiqotchilar - Abduqodirov (2020), Xoliqov (2021) va Rahimov (2022) - zamonaviy axborot texnologiyalari va sun'iy intellektni O'zbekiston ta'lim tizimiga integratsiya qilishning nazariy va amaliy jihatlarini o'rgangan ^[5, 6, 7].

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, raqamli ta'lim texnologiyalari va sun'iy intellektni samarali qo'llash uchun kompleks yondashuv zarur: texnik infratuzilma, pedagog malakasi va etik me'yorlarga rioya etish birgalikda ta'minlanishi lozim. O'zbekiston sharoitida esa raqamli tengsizlik va pedagog tayyorgarligiga alohida e'tibor qaratish talab etiladi.

TADDIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda quyidagi usullardan foydalanilgan: ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish, xalqaro va mahalliy tajribani qiyosiy o'rganish, COVID-19 pandemiyasi davrida to'plangan empirik ma'lumotlarni umumlashtirish hamda ta'lim sohasidagi ekspertlarning fikrlarini tahlil qilish.

Raqamli ta'lim texnologiyalarini baholashda konstruktivizm nazariyasi (o'quvchi faol bilim yaratuvchi sifatida), konnektivizm nazariyasi (bilim tarmoq aloqalari orqali shakllanadi) va adaptiv o'qitish kontseptsiyasi (AI asosida individuallashtirish) metodologik asos sifatida qabul qilindi.

COVID-19 pandemiyasining ta'lim raqamlashtiruviga ta'sirini o'rganishda O'zbekiston, MDH va xalqaro manbalar qiyosiy tahlil qilindi. Muammolarni aniqlash va yechim taklif etishda SWOT-tahlil usulidan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Raqamli ta'lim texnologiyalari va sun'iy intellektning ta'limdagi roli

Raqamli ta'lim texnologiyalari o'quvchilar faoliyatini faollashtirish, bilimlarni mustahkamlash va ularni amaliyotda qo'llash imkonini kengaytiradi. Sun'iy intellekt asosidagi ta'lim texnologiyalari ushbu jarayonni yangi bosqichga olib chiqadi: o'quvchilarning bilim darajasi, qiziqishlari va o'zlashtirish tezligi tahlil qilinib, har bir o'quvchi uchun individual ta'lim trayektoriyasi ishlab chiqiladi.

Bundan tashqari, sun'iy intellekt asosidagi tizimlar avtomatlashtirilgan baholash, aqlli test tizimlari va virtual yordamchilar orqali o'qituvchilarning ish yukini kamaytiradi. Quyida asosiy raqamli ta'lim texnologiyalari va AI vositalarining qiyosiy tavsifi keltirilgan (1-jadval).

1-jadval: Raqamli ta'lim texnologiyalari va AI vositalarining qiyosiy tavsifi

Texnologiya turi	Asosiy vazifalari	Ta'limdagi roli	Misol platformalar
LMS (Learning Management System)	Kurs boshqaruvi, baholash, monitoring	O'qituvchi-talaba muloqotini tashkil etish	Moodle, Google Classroom
Video konferensiya	Real vaqtda masofaviy dars	Sinxron masofaviy ta'lim	Zoom, MS Teams
Adaptiv o'qitish tizimlari (AI)	Individual trayektoriya yaratish	Ta'limni personallashtirish	Khan Academy, Duolingo
Aqlli baholash tizimlari (AI)	Avtomatik test, esse baholash	O'qituvchi yukini kamaytirish	Turnitin, Gradescope
Virtual va kengaytirilgan haqiqat	Immersiv o'quv muhiti	Murakkab tushunchalarni vizuallashtirish	Google Expeditions, Labster

Manba: mualliflar tomonidan adabiyotlar tahlili asosida tuzilgan.

COVID-19 pandemiyasining ta'limni raqamlashtirishga ta'siri

COVID-19 pandemiyasi ta'lim tizimini raqamlashtirish jarayonini keskin tezlashtirgan eng muhim global omillardan biri bo'ldi. An'anaviy auditoriya darslari vaqtincha yoki to'liq to'xtatilib, ta'lim jarayonini masofaviy va raqamli shaklga o'tkazish zaruriyati yuzaga keldi. O'zbekistonda ham ta'lim jarayoni onlayn platformalar orqali tashkil etildi: Zoom, Google Classroom, Microsoft Teams kabi vositalar keng qo'llanila boshlandi.

Pandemiya ta'lim tizimida muhim muammolarni ham ochib berdi. Eng asosiy muammolardan biri raqamli tengsizlik bo'lib, barcha o'quvchilar kompyuter yoki internetga bir xil darajada ega emas edi. Shuningdek, ayrim pedagoglarning raqamli texnologiyalardan foydalanish bo'yicha yetarli tayyorgarligining yo'qligi dars jarayonining samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Biroq pandemiya ta'lim tizimi uchun muhim tajriba maktabi bo'ldi va raqamli ta'lim infratuzilmasi rivojlanishini jadallashtirdi.

Muammolar va yechimlar: SWOT-tahlil

2-jadval: Ta'lim tizimini raqamlashtirish: SWOT-tahlil

KUCHLI TOMONLAR (S)	ZAIF TOMONLAR (W)
<ul style="list-style-type: none"> Ta'lim geografik chegaralarni yo'qotadi Individual trayektoriya imkoniyati O'qituvchi ish yukini kamaytiradi "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi mavjud ^[8] 	<ul style="list-style-type: none"> Infratuzilma: ayrim hududlarda internet sifati past Pedagog kadrlar raqamli kompetensiyasi past Dastlabki investitsiyalar yuqori Raqamli tengsizlik muammosi
IMKONIYATLAR (O)	TAHDIDLAR (T)
<ul style="list-style-type: none"> AI texnologiyalari tez rivojlanmoqda Xalqaro tajriba va hamkorlik imkoniyatlari Gibrid ta'lim modellarini kengaytirish Onlayn ta'lim bozorining o'sishi 	<ul style="list-style-type: none"> Axborot xavfsizligi va shaxsiy ma'lumotlar xavfi Texnologiyaga bog'liqlik (pedagogik mahorat zaiflashuvi) Raqamli farovonliksizlik chuqurlashishi Etik muammolar (AI qarorlarida shaffoflik)

Manba: mualliflar tomonidan tuzilgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Raqamli ta'lim texnologiyalari va sun'iy intellekt zamonaviy ta'lim tizimini rivojlantirishda hal qiluvchi omil hisoblanadi. Ular ta'lim jarayonini samarali, interaktiv va moslashuvchan shaklga keltirib, o'quvchilarning bilim olish imkoniyatlarini kengaytiradi. COVID-19 pandemiyasi esa ushbu o'tishni majburiy va tezkor bosqichga olib chiqib, raqamli ta'lim infratuzilmasining zarurligini yaqqol ko'rsatdi.

Tadqiqot natijalari quyidagi asosiy xulosalarga olib keldi:

- birinchidan*, raqamli ta'lim texnologiyalari va AI ta'lim samaradorligini oshirishda muhim vosita bo'lib, o'quvchilarni individuallashtirish imkonini beradi;
- ikkinchidan*, pandemiya tajribasi ta'lim tizimining moslashuvchanligini oshirishda raqamli vositalarning rolini yanada mustahkamladi;
- uchinchidan*, mavjud muammolar - raqamli tengsizlik, pedagog tayyorgarligi, axborot xavfsizligi - kompleks yondashuv orqali hal etilishi lozim.

Ta'lim muassasalariga tavsiyalar:

1. Ta'lim muassasalarini zamonaviy texnik vositalar bilan ta'minlash va yuqori tezlikdagi internet infratuzilmasini rivojlantirish.
2. O'qituvchilarning raqamli kompetensiyalarini oshirishga qaratilgan malaka oshirish dasturlarini muntazam tashkil etish.
3. Sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etishda bosqichma-bosqich yondashuvni qo'llash va ularning samaradorligini sinovdan o'tkazish.

Davlat organlariga tavsiyalar:

1. Raqamli tengsizlikni bartaraf etish uchun imtiyozli internet tarif va qurilma dasturlari joriy etish.
2. Axborot xavfsizligi va shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish bo'yicha ta'lim sohasiga oid qonunchilikni mustahkamlash.
3. Xalqaro tajribalarni o'rganish va ularni milliy ta'lim tizimiga moslashtirish bo'yicha tizimli ish olib borish.

Kelajakda sun'iy intellekt asosidagi ta'lim texnologiyalari ta'lim tizimining ajralmas qismiga aylanib, uning sifatini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Bates, A. W. Teaching in a Digital Age: Guidelines for Designing Teaching and Learning. - Vancouver: BCcampus, 2019.
2. Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. Artificial Intelligence in Education: Promises and Implications for Teaching and Learning. - Boston: Center for Curriculum Redesign, 2019.
3. Luckin, R. Machine Learning and Human Intelligence: The Future of Education for the 21st Century. - London: UCL Institute of Education Press, 2018.
4. UNESCO. Artificial Intelligence in Education: Guidance for Policy-makers. - Paris: UNESCO Publishing, 2021.
5. Abduqodirov A. A. Zamonaviy axborot texnologiyalari va ularning ta'limdagi o'rni. - Toshkent: O'qituvchi, 2020.
6. Xoliqov A. Ta'limda axborot texnologiyalaridan foydalanish metodikasi. - Toshkent: Fan va texnologiya, 2021.
7. Rahimov S. Sun'iy intellekt va ta'lim tizimi integratsiyasi // Zamonaviy ta'lim. - 2022. - №2(3). - B. 25–30.
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni. "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi. - Toshkent, 2020.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.